

 Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

04/04/2022
Vol. 1, Nº. 5/ 2022
ISSN 2764-5452

Helcio Hoffmann
Hugo Meza

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 5/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é o de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

05 Só restam 2 milhões de Bitcoin!

O 1º de abril de 2022 foi minerado o Bitcoin número 19 milhões. Isto quer dizer que, seguindo o estabelecido pelo *whitepaper* do Satoshi Nakamoto, somente restam 2 milhões de Bitcoins para serem emitidos, de um total de 21 milhões. O que acontecerá depois da emissão total? Primeiramente, é importante observar que o Bitcoin está se tornando cada vez mais escasso, esse é um dos princípios da criptomoeda. Segundo, nenhum de nós, leitores deste reporte, veremos o último Bitcoin sendo minerado, porque está previsto para isto acontecer em 2.140.

Como vemos no gráfico abaixo, a emissão de Bitcoin diminui a cada período identificado como *Halving*. Esta emissão é dada como recompensa para os mineradores de Bitcoin. No primeiro Halving era dado 50 Bitcoins como recompensa por minerar um bloco, no segundo essa recompensa caiu para 25 e, no terceiro 12,5 BTC. Atualmente estamos no quarto Halving, sendo a recompensa de 6,25 BTC por bloco. No último Halving, em 2.140, a recompensa será de centésimos de Bitcoin. Se tudo que é escasso é valioso, imagine o que acontecerá com o preço do Bitcoin?

Bitcoin halving and issuance rate

O escasso custa caro

Um dos princípios da economia se fundamenta na lei da escassez, tudo que é escasso vale muito e o que abunda, custa pouco.

Baseado nesta regra, que sempre deu certo na história econômica, e sustentados na consolidação definitiva do mundo das criptomoedas na economia mundial, podemos prospectar um valor do Bitcoin, cada vez maior, na medida que o tempo for passando. Se há dez anos, um Bitcoin valia 1 dólar e, atualmente, vale mais de 40 mil dólares, podemos esperar uma valorização ainda maior.

Fonte: Coingate

Na figura acima podemos acompanhar a evolução histórica do Bitcoin, desde o lançamento do *whitepaper* até o surgimento da rede Lightning, segunda camada da rede do Bitcoin. No gráfico abaixo, a linha de tendência de valorização do Bitcoin, ao longo dos anos.

Qual o papel do minerador?

Que é um minerador de criptomoeda? Qual a sua função e importância no ecossistema?

Todas estas perguntas serão respondidas na live gratuita que faremos na sexta-feira 8 de abril de 2022 às 12h.

As inscrições podem ser feitas em: <https://bit.ly/3ubttet>

Esta atividade faz parte da nossa proposta de massificação da educação da cultura cripto.

Análise do Bitcoin

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO DIÁRIO COM TENDÊNCIAS

- Durante a semana passada tivemos a realização da nossa previsão, chegamos ao topo sugerido e também tivemos um *pullback* quase idêntico ao apontado.
- No gráfico acima, os círculos cinzas representam pontos de atenção.
- ROCK's neste cenário ainda mais claros indicando tendência de retomada de alta.
- Com o *pullback* em andamento não dá para tecer previsões sobre o comportamento do preço no cenário diário, o preço pode ainda realizar um *pullback* para algo em torno de \$41,5 mil, como pode também reagir neste ponto e seguir ao próximo alvo alto em torno de \$50,1 mil, ambas as situações estão representadas pelas setas verdes;
- Neste cenário temos que ficar atentos em rompimentos, tanto para cima como para baixo, para acompanhar melhor este comportamento de preço temos que fazer a análise em tempos menores, sugerimos de 2H e 1H.

Gráfico semanal do Bitcoin

- No gráfico acima, a seta verde sobre a linha vermelha representa uma região histórica de paradas do preço, como pode ser observado na linha histórica.

- O *candle* semanal representa uma indecisão. Como atingimos um alvo, seria muito normal termos um *pullback* maior, a tendência geral do preço é subir, mas a possibilidade do *pullback* não deve ser ignorada.

- Esta semana temos menos informações neste tempo gráfico pelo fato de termos um *candle* semanal representando uma certa indecisão.

OBS: para acompanhar melhor e procurar entradas melhores, temos que observar os gráficos em tempos menores ficar atentos aos pontos indicados no gráfico diário e procurar evidências para realizar novas compras. As regiões de 50% da retração da *Fibonacci* são sempre pontos importantes de decisão.

Faça nossos cursos

Oportunidades em
Renda Fixa: Onde
investir hoje com
segurança e ótima
rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

09 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

A vertical poster for an NFT course. The background is dark blue with a glowing circuit board pattern. At the top is the Amauta logo with the tagline 'INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL'. In the center, a large glowing blue hexagon contains the text 'NFT' in large white letters, with 'NON-FUNGIBLE TOKEN' in smaller white letters below it. Above and below 'NFT' are five dots. To the left and right of the central hexagon are smaller glowing icons: a gear, a music note, and a play button. At the bottom, a white rectangular box contains the text 'APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S' and '23 DE ABRIL DE 2022'. At the very bottom, the website 'cursos.amauta.com.br' is written in white.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

.....
NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN
.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
23 DE ABRIL DE 2022

cursos.amauta.com.br

A vertical poster for a mining course. The background is a photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard in a dimly lit room with server racks and red lights in the background. At the top is the Amauta logo with the tagline 'INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL'. In the center, white text reads 'APRENDA A MINERAR E A MONTAR UMA ESTAÇÃO BÁSICA DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS.'. Below this, a yellow rectangular box contains the date '30 de abril de 2022'. At the bottom, the website 'cursos.amauta.com.br' is written in white.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

APRENDA A MINERAR E A MONTAR UMA ESTAÇÃO BÁSICA DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS.

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL